

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**76 студентська науково-технічна конференція
«Тиждень студентської науки 2021»**

12 – 16 квітня

ЗБІРНИК ПРАЦЬ

**Дніпро
2021**

**сімдесят шоста студентська
науково-технічна конференція
«Тиждень студентської науки»**

12 – 16 квітня 2021 року

ЗБІРНИК ПРАЦЬ

Дніпро
2021

Тиждень студентської науки - 2021: Матеріали сімдесят шостої студентської науково-технічної конференції (Дніпро, 12-16 квітня 2021 року). – Д.: НТУ «ДП», 2021 – 499 с.

До збірника увійшли кращі доповіді на студентській науково-технічній конференції 2021 р.

Редакційна колегія:

О.С. Бешта (голова)

І.С. Нікітенко

Т.М. Лубенець

Б.В. Буригін

© НТУ «ДП», 2021

Матеріали в збірнику друкуються мовою оригіналу в редакції авторів

СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ЗУБНИХ ІМПЛАНТІВ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Мальцева П.А.

Науковий керівник: ас. Чечель Т.О.

Бурхливий розвиток сучасної стоматологічної науки переважно пов'язаний з великою кількістю пацієнтів, котрим необхідне заміщення дефектів та деформацій зубного ряду за допомогою методики дентальної імплантації [1]. Натепер популяризація дентальної імплантації пов'язана з вирішенням багатьох питань реабілітації пацієнтів стоматологічного статусу за складних анатомічних умов коли інші методи заміщення цілісності зубних рядів малоефективні [3].

Археологічні знахідки підтверджують постійне бажання людини відновити втрачені зуби. З цією метою використовували матеріали тваринного, рослинного, мінерального та власне людського походження. Індіанці використовували каміння (рис. 1), яке вставляли в порожню лунку зуба. Для цього їх обробляли, надаючи приблизну форму зуба.

Рис. 1 Штучні зуби виготовлені з каміння, плем'я Майя

За даними літературних джерел перший достовірно відомий мостоподібний протез (рис. 2) виготовили фінікійці в 300 роках нашого часу.

Рис. 2 Перший мостоподібний протез

У кінці XVIII століття починається пошук такого матеріалу для імплантації, який би відповідав принципам, що називається зараз біосумісністю. З початку XIX століття для виготовлення імплантів використовується золото [4].

Перші сучасні імпланти в більшій чи меншій мірі наближені за формою до зубного кореня, вони виготовлялися з різних матеріалів, включаючи кераміку і дротяну сітку. Найбільш успішні конструкції повторюють перший імплантат, запропонований в 1940-х роках італійським зубним лікарем Форміджіні. Про суцільних гвинтових імплантатах, що вводяться в щелепи людини, повідомлялося ще раніше - братами Рядків у 1938 р.

Сучасні зубні імпланти – це складні титанові конструкції, які вкручуються в щелепу на необхідну глибину. Тіло імплантпротеза, як правило, має гвинтову нарізку, що виконує роль фіксатора в кістці і при необхідності її ущільнювача. Над ясна частина називається супраструктурою. У неї входять заглушки, формувачі ясна, абатменти. Вони використовуються на різних етапах імплантації для створення найкращих умов для подальшого відновлення коронкової частини втраченого зуба.

У одноетапних системах імплантів, абатмент та імплант представляють одну нероз’ємну конструкцію (рис. 3). При цьому ймовірність відторгнення подібних імплантів досить висока. І світова статистика говорить про 63% успіху при їх застосуванні. Це пов’язано з травматизмом при установці цих імплантів і негайному навантаженні на кістку щелепи.

Рис. 3 Конструкція зубного імпланта

За останні роки найпоширенішим металом, з якого виготовляють імпланти є титан. Враховуючи його хімічні характеристики, а особливо абсолютну інертність, гіпоалергенність та практично відсутні показники відторгнення людським організмом, цей матеріал заслуговує особливої уваги. І ризики під час самої операції та післяопераційного періоду - виключаються. А коли врахуємо, що титан ще й не деформується під час великих навантажень і входить до переліку найміцніших металів світу, то не залишається жодних сумнівів у застосуванні в стоматології саме його. Застосовуючи імпланти з даного матеріалу - проблеми з експлуатацією зводяться до мінімуму. Тому всесвітня організація дантистів світу визнала титанові імпланти у процесі протезування найефективнішими. Проте, такі позитивні характеристики металу не роблять весь процес імплантації приємним та безболісним. Приємним буде кінцевий результат, і то, при ретельному виконанні усіх рекомендацій стосовно

підготовки, висококваліфікованого фахівця, який здійснює саму операцію та сприятливого реабілітаційного періоду.

Коронка імпланту зазвичай виготовляється з цирконію та кераміки, в якості основного матеріалу для імплантів зубів використовується сплав з цирконію і титану. Такий хід дозволить звести вартість імплантації зубів до мінімуму без шкоди якості. Міцність, біосумісність, гіпоалергенність, висока естетичність та можливість коригувати кольорову гаму — невід'ємні їх характеристики [2]. Ці матеріали дійсно надійні і в естетичному плані задовільняють навіть найвибагливішого пацієнта. Для порівняння, колись основним матеріалом, з якого виготовляли коронки був нікель, який володіє нульовою інертністю, тому часто викликав подразнення та алергічні реакції.

Список літератури

1. Аветіков Д.С., Криничко Л.Р., Ставицький С.О. Хірургічні етапи дентальної імплантації (Базовий курс) [Текст]: навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів IV рівня акредитації / ВДНЗУ «УМСА». – Полтава: 2016. – 108 с.
2. Биосовместимость сплавов, используемых в стоматологии / Ю.М. Максимовский, В.М. Гринин, С.И. Горбов [и др.] // Стоматология. – 2000. - № 4. – С. 73 -76.
3. Маланчук В. А. Непосредственная дентальная имплантация: научно-учебное издание для студентов и врачей / В. А. Маланчук. - Киев, 2008. - 154 с.
4. https://tdmuv.com/kafedra/internal/stomat_ortop/classes_stud/uk/stomat/ptn/